

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633367>

QOG‘OZ SANOATI CHIQINDILARI VA MAHALLIY NOORGANIK QO‘SHIMCHALAR ASOSIDA TAYYORLANGAN FILTR MATERIALLARINING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Xolxujayeva Nigora Avaxon qizi
TDTU tayanch doktoranti

Egamberdiyev Elmurod Abduqodirovich
TDTU professori, DsC

ANNOTATSIYA

Sanoat iqtisodiyoti rivojlangan bugungi davrda filtrlovchi materiallar tayyorlash va ularning xususiyatlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola yuqori filtrlash xususiyatlariga ega bo‘lgan filtrlovchi materiallar ishlab chiqarishga taalluqli bo‘lib, xususan, tabiiy polimer tolalar va noorganik to‘ldirgichlar asosida suyuq oziq-ovqat mahsulotlarini tozalashga yaroqli filtrlovchi materiallar olishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: bazalt tolasi, karton chiqindisi, MS-5B, MS-6B, MS-7B, MS-8V, MS-9V, MS-10V, MS-11V, MS-12V, MS-13V, IR-Furye, YaMR spektrlari, kristallik darajasi, qog‘oz makulaturasi, sellyuloza.

KIRISH

Tadqiqotning vazifasi IR-Furye spektroskopiyasi, termogravimetrik tahlil usullari va skanerlovchi elektron mikroskopiya usullaridan foydalangan holda bazalt tolasi va (MS-5B, MS-6B, MS-7B, MS-8V, MS-9V, MS-10V, MS-11V, MS-12V, MS-13V) qog‘oz massasidan ajratilgan past tolali filtr materiallarining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot o‘simlik sellyulozalari va noan’anaviy xomashyodan ajratib olingan filtr namunalari o‘xshash xususiyatlarini aniqlash hamda ularning amaliy qo‘llanilish imkoniyatlarini baholashni o‘z ichiga oladi.

TAJRIBA QISMI

Polisellyulozani (PS) ajratib olish uchun qog‘oz makulaturasidan, xususan, qora-oq bosmali gazeta qog‘ozi chiqindilari hamda turli ranglarda bo‘yalgan karton chiqindilaridan foydalanildi. PS olish jarayoni [2] manbada keltirilgan usul bo‘yicha amalga oshirildi.

PS namunalarining fizik-kimyoviy xossalarini tahlil qilish uchun qattiq fazadagi yuqori aniqlikdagi IK-Furye va ^{13}C YaMR spektroskopiyasi (bundan keyin ^{13}C YaMR spektroskopiyasi deb yuritiladi), keng burchakli rentgen sochilishi (rentgen fazaviy tahlil, RFA) hamda skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usullaridan foydalanildi.

IK-Furye spektrlari **Vertex-70** spektrometrida (Bruker, Germaniya) bir martalik buzilgan to'liq ichki qaytish (ATR) uchun mo'ljallangan "**Pike**" mikropristavkasi (45° burchakli ZnSe prizmasi) yordamida qayd etildi. O'lchash aniqligi 4 cm^{-1} , skanerlashlar soni esa 40 ta bo'ldi. Spektrlarni qayd etishda nurlanishning to'liq uzunligiga bog'liq ravishda namunaga kirib borish chuqurligini hisobga oluvchi tuzatish kiritildi.

Qattiq fazadagi yuqori aniqlikdagi ^{13}C YaMR spektrlari **AVANCE-II-500WB** spektrometrida (Bruker, Germaniya) 125 MGs chastotada o'lchandi. Namunalar hajmi 50 mkl bo'lgan HRMAS sirkoniy rotorlariga joylashtirildi. Spektrlar 20°C haroratda, namuna 4–5 kGs tezlikda "sehrli burchak" ostida aylantirilgan holda, 50 kGs ajratish chastotali to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'atish usuli yordamida olindi. Kimyoviy siljishlar tetrametilsilanga nisbatan keltirildi. Kimyoviy siljishlarning uglerod atomlariga mosligi va ularning talqini spektrning barcha komponentlari uchun [5, 6] manbalarga muvofiq amalga oshirildi.

Sellyuloza namunalarining kristall tuzilishi keng burchakli rentgen sochilishi usuli yordamida tavsiflandi. Rentgen tadqiqotlari germetik mis rentgen trubkasi bilan jihozlangan keng burchakli rentgen difraktometrida, monoxromlashtirilgan $\text{CuK}\alpha$ nurlanishi ($\lambda = 1,541\text{ \AA}$) yordamida o'tkazildi. Detektor sifatida **MAR345** ikki o'lchamli plastinasi (Marresearch GmbH, Germaniya) ishlatildi. LaB_6 kalibrash namunasi qo'llanilganda sochilish vektori uzunligi $0,3\text{--}3\text{ \AA}$ oralig'ida bo'ldi. Kukun holatidagi namunalar maydalandi va o'lchash uchun alyuminiy halqalarga joylashtirildi.

Namunalarning kristallik darajasi amorf standartlarning yutilish intensivligini hisobga oluvchi **Amorphous fitting method** yordamida hisoblandi. Kristallitlarning o'rtacha ko'ndalang o'lchami (λ) esa sellyuloza kristall panjarasining [002] tekisligiga tegishli pik bo'yicha **Sherrer tenglamasi** yordamida aniqlandi [7].

Sellyulozaning elektron mikroskopiyasi tolalar yuzasi va unga yaqin qatlamlarning morfologik xususiyatlarini, shuningdek kimyoviy va mexanik ishlov berishlar natijasidagi o'zgarishlarni tavsiflash imkonini beruvchi muhim usul hisoblanadi. Tadqiq etilgan namunalarning mikroskopik tavsiflari **SUPRA 55VP** skanerlovchi elektron mikroskopi (ZEISS, Germaniya) yordamida olindi.

Tajriba namunalarining tasvirlari oddiy yoritish sharoitida raqamli fotoapparat yordamida olindi.

Filtr materiallarini tayyorlashda tolalar darajasida mexanik mustahkamlikni ta'minlash maqsadida zig'ir sellyulozasi, paxta momig'i sellyulozasi hamda bazalt tolalaridan foydalanildi.

Bazalt tolalari suv muhitida manfiy elektrokinetik potensialga ega. Ushbu ko'rsatkichning mutlaq qiymati pH 7 da eng yuqori darajaga yetadi. Shu sababli bazalt tolalarini disperslash neytral muhitda amalga oshiriladi va bu uning afzalliklaridan biri hisoblanadi.

Olingan natijalar, o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti bundan mustasno, 1–5-rasmlarda grafik ko'rinishda keltirilgan.

Natijalarga ko'ra, paxta momig'i sellyulozasi va zig'ir sellyulozasi aralashmasidan tayyorlangan kompozitlarda ikki qatlamli shakllantirish (formovkalash) usuli bir qatlamli usulga nisbatan yomonroq natijalar bergan. Aksincha, zig'ir sellyulozasi va bazalt tolalari asosida tayyorlangan filtr materiallarida ikki qatlamli shakllantirish usuli yaxshi natijalarni ko'rsatgan.

Qattiq fazadagi yuqori aniqlikdagi IK-Furye va ^{13}C YaMR spektroskopiyasi. Makulatura va polisellyulozaning (PS) dastlabki namunalarining IK-spektrlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, gazeta qog'ozi va kartonning dastlabki namunalar spektrlarida $1000\text{--}1200\text{ sm}^{-1}$ hamda $3000\text{--}3600\text{ sm}^{-1}$ sohalarida sellyuloza I ga xos intensiv yutilish polosalarining mavjudligi sellyuloza miqdorining yuqoriligidan dalolat beradi (mos ravishda 1-ilova a va b).

Spektrlarda, shuningdek, $1200\text{--}1750\text{ sm}^{-1}$ oralig'idagi yutilish polosalari ham kuzatiladi. Ular lignin va gemitsellyulozalarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ayrimlari, masalan, taxminan 1235 sm^{-1} dagi $\delta(\text{C-OH}, \text{C-C}, \text{C-O}$ va lignindagi C=O) polosasi sust ifodalangan (past intensivlikka ega).

Lignin va boshqa hamroh aralashmalarning funksional guruhlariga tegishli bo'lgan ayrim boshqa yutilish polosalari esa, masalan, taxminan 1735 sm^{-1} dagi $\nu(\text{C=O})$ polosasi, intensivligi nisbatan kichik bo'lishiga qaramay, ancha yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu polosalarning mavjudligi, ehtimol, lignin va gemitsellyulozalar tarkibida uchraydigan atsetil hamda murakkab efirli uron guruhlari bilan izohlanadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, ko'rsatilgan yutilish polosalarining soni, joylashuvi va intensivligi makulaturaning dastlabki namunalar spektrlarida bir-biriga juda yaqin. Spektrlardagi yutilish polosalarining aksariyati hamda ularning funksional guruhlarga mosligi matnda keltirilgan. Bunda jadvalda sanab o'tilgan tebranish chastotalari qiymat jihatidan ma'lum darajada farq qiladi.

Shunday qilib, dastlabki namunalardan farqli ravishda, qog‘oz va karton chiqindilaridan ajratib olingan PS (kukunsimon sellyuloza) sezilarli darajada delignifikatsiyalangan bo‘lib, ularning spektrlari yuqori darajada tozalangan PS uchun xos hisoblanadi. Bunga $1235\text{--}1282\text{ cm}^{-1}$ sohada yutilish polosalarining yo‘qligi hamda 1317 cm^{-1} polosaning past intensivligi dalolat beradi.

Tadqiq etilayotgan kukunsimon sellyuloza namunalarini taqqoslash maqsadida 1-jadvalda turli tabiiy manbalardan olingan PS bo‘yicha adabiyot ma‘lumotlari ham keltirilgan: standart sellyuloza I [9], evkalipt sellyulozasi [10], zig‘ir sellyulozasi [15], kanop, jut, sisal va paxta sellyulozasi [11–13], shuningdek bambuk sellyulozasi [14]. Shuningdek, 1-ilova (d va e)da lignin va boshqa aralashmalarsiz bo‘lgan, ya‘ni qog‘oz makulaturasi namunalarida uchragan ifloslanishlarga o‘xshash qo‘shimchalarsiz, yog‘och bargli sulfat sellyulozasi hamda zig‘ir sellyulozasidan olingan PS spektrlari ham keltirilgan [15]. IK-Furye spektroskopiyasi natijalaridan ko‘rinadiki, makulaturadan ajratib olingan PS namunalari va ularni an‘anaviy PS namunalari bilan taqqoslaganda, asosiy yutilish polosalarining joylashuvi, intensivligi va shakli jihatidan katta darajada o‘xshashlik mavjud. Shu bilan birga, zig‘ir tolalaridan olingan PS spektrida (1-ilova, e) ayrim farqlar kuzatiladi. Bu holat ehtimol zig‘ir tolalaridan kukunsimon sellyuloza ajratib olish xususiyatlari hamda o‘lchovlar jarayonida ishlatilgan asbob-uskunalarining turlicha bo‘lishi bilan izohlanadi.

Qog‘oz makulaturasidan ajratib olingan va turli manbalardan olingan Qog‘oz makulaturasidan larning morfologik tuzilishini taqqoslash

Ushbu bo‘limda makulaturadan ajratib olingan kukunsimon sellyuloza (PS) tolalarining skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usuli yordamida olingan vizual tavsiflari keltirilgan. Taqqoslash uchun o‘simlik tolalaridan olingan turli xil PS namunalarining SEM tasvirlari ham taqdim etilgan. Bular jumlasiga zig‘ir chiqindilaridan [18], paxta sellyulozasidan [19], osina va terak yog‘ochidan [20], shuningdek noan‘anaviy xomashyolardan – makkajo‘xori so‘tasi qobig‘idan [21], qarag‘ayning yashil yog‘och massasi (ignabarg va novdalari)dan [22], sanoat paxta

matosi chiqindilaridan [23] hamda sanoatda ishlab chiqariladigan **Avicel 105** kukunsimon sellyulozasidan [24] olingan namunalari kiradi. Kichik kattalashtirishlarda (1000 martagacha) gazeta va karton makulaturasidan ajratib olingan PS namunalari boshqa manbalardan olingan PS namunalari bilan taqqoslanganda bir qator umumiy xususiyatlarni namoyon qiladi. Xususan, PS zarrachalari **polidispers** bo'lib, o'lchamlari keng diapazonda taqsimlangan.

Tolalar aksariyat hollarda ichki bo'shliqlarga ega bo'lgan naychasimon shaklga ega. Sellyuloza tolalarining yuzasi silliqlashgan bo'lib, dastlabki sel

SEM (skanerlovchi elektron mikroskopiya) usulida turli kattalashtirishlarda olingan vizual xususiyatlarni o'rganish va natijalarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, qog'oz makulaturasidan ajratib olingan kukunsimon sellyuloza (PS) tolalari ham an'anaviy o'simlik sellyulozalari, ham noan'anaviy xomashyolardan olingan PS namunalari sezilarli darajada o'xshashdir. Xususan, ko'plab hollarda tolalar yuzasida tartibsiz fibrillyar tuzilmaning qoldiqlari saqlanib qolgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, tolalarning aksariyati naychasimon shaklga ega bo'lib, ichki bo'shliqlarni saqlab qoladi. Ba'zi hollarda ichki yuzalarda ham fibrillyar tuzilma qoldiqlari kuzatiladi. Biroq ayrim namunalari morfologik jihatdan farqlanadi. Jumladan, karton makulaturasidan hamda terak sellyulozasidan olingan PS (3-rasm, b va e) tolalari boshqa namunalari bilan taqqoslaganda sezilarli darajada boshqacha xususiyat namoyon etadi: bu tolalar ko'p hollarda to'liq yoyilgan bo'lib, naychasimon shaklni saqlab qolmaydi. Bizning fikrimizcha, bu holat bunday tolalarning sorbsion xossalari yuqoriroq bo'lishiga yordam berishi mumkin. Ehtimol, bu farq dastlabki namunalari strukturasi boshqa namunalarga nisbatan kamroq zichligi bilan bog'liqdir.

5. XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, bir qator hollarda materialni bir qatlamli tuzilishdan ikki qatlamli tuzilishga o'tkazish mineral tolalar asosidagi filtr materiallarining xossalari diapazonini kengaytirish imkonini beradi. Avvalo, ikki qatlamli shakllantirish usuli

bazalt tolalarini o'z ichiga olgan materiallar uchun tavsiya etiladi. Bazalt tolalarini neytral muhitda dispersiyalashga asoslangan tavsiflangan usul gazsimon muhitlarda yengil darajadagi tozalash uchun mos filtr materialini yaratishda eng maqbul yechim bo'lmasligi mumkin. Buning o'rniga, havo tozalash va sterilizatsiya jarayonlariga mo'ljallangan individual tozalash filtrlari uchun maxsus ishlab chiqilgan, tarkibida bazalt tolalari mavjud filtr materiallaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bazalt tolalarining yuqori haroratga chidamliligi, kimyoviy barqarorligi va mexanik mustahkamligi kabi o'ziga xos xususiyatlari ularni havo tozalash va sterilizatsiya talab etiladigan sohalarda qo'llash uchun juda mos qiladi. Jarayon havosini filtrlash va tozalashga qaratilgan individual tozalash filtrlarida bazalt tolalari asosidagi filtr materiallari samarali ishlash ko'rsatkichlarini ta'minlay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Arslanov, Sh.; Turabdjanov S.; Azimova, Sh.; Azimov D.; Sultankhojaeva N.; Egamberdiev E.: Physico-chemical properties and research of acids contained in oils of Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 2023, 371, 01021
2. Turabdzhonov S.; Akmalova G.; Isanova R.; Rashidov R.; Sobitov O.: Obtaining filter material from natural fiber composition and areas of its use. E3S Web of Conferences, 2023, 371, 01047
3. Turabdjanov S.; Akmalova G.; Mukhtarova N.; Ayubova I.; Mirzakhmedova M.; Rakhmonberdiev G.: Obtaining paper from composition of different fibers and its analysis. E3S Web of Conferences, 2023, 371, 01004
4. Khaydullayev, K.; Husanov, D.; Rahmonberdiev, G. Obtaining paper samples using basalt fibers and studying the effect of natural glue obtained from chitosan on paper quality. *Universum: technical science* 2022, 4, 14-18, <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13348>.
5. Akmalova G.; Rahmonberdiev G. Obtaining paper products from cellulose-containing plants and researching its field of application. 3rd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering, ICECAE 2022Virtual, Online13 October 2022до 16 October 2022Код 187394, DOI 10.1088/1755-1315/1142/1/012054
6. Makhkamov A.; Rakhimjonov B.; Khusanov D.; Akmalova G.; Mirzakhmedova M.; Rahmonberdiev G. Effectiveness of cleaning of sunflower oil with filter material made from composition of organic and inorganic fibers. 3rd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering, ICECAE 2022Virtual, Online13 October 2022до 16 October 2022Код 187394, DOI 10.1088/1755-1315/1142/1/012050

7. M. Mirzakhmedova., D. Tukhtaboeva., G. Akmalova. Study of paper technology on the basis of reed cellulose. “Harvard educational and scientific review”, 2022. 149.
8. Y.T. Ergashev., Kh.Kh. Khaydullaev., G.Y. Akmalova., G.R. Rakhmonberdiev. The effect of chitosan on the surface properties of cellulose-based paper obtained from the stem of flaxseed. “Technical science and innovation”, 2022. 27.
9. Makhkamov A.R., Rakhmonberdiev G.R. Obtaining wrapping paper used in furniture wrapping and quality delivery and determining its quality indicators // Tashkent state technical university named after Islam Karimov Technical science and innovation– Tashkent,– No. 2(12). 2022.– P. 33–39.
10. Norboyev S.K. Extraction of cellulose nanocrystals from secondary paper waste and their use in paper production // Tashkent state technical university named after Islam Karimov Technical science and innovation –Tashkent,– No. 3(13). 2022.– P. 215–222.